

ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК: 330.857

DOI: 10.5281/zenodo.14509467 <https://zenodo.org/record/14509467>

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И СОВЕТСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ 1930-х ГОДОВ

Маслов Глеб Андреевич¹

Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Центра методологических и историко-экономических исследований Института экономики РАН, Москва, Россия, (glemiach@yandex.ru), (ORCID: 0000-0002-4955-2303)

Ключевые слова: *вторая промышленная революция; планирование; индустриализация; коллективизация; механизация; автоматизация; электрификация; стандартизация; интеграция производства, науки, образования; развитие человеческого потенциала*

Для цитирования: Маслов Г.А. Научно-технический прогресс и советская экономическая мысль 1930-х годов // Вопросы политической экономии. 2024. № 4(40). С. 95-115.

SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROGRESS AND SOVIET ECONOMIC THOUGHT OF THE 1930s

Gleb A. Maslov

Cand. of Economic Sc., Senior Researcher at the Center for Methodological and Historico-Economic Studies of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, (glemiach@yandex.ru), (ORCID: 0000-0002-4955-2303)

Keywords: *the second Industrial Revolution; planning; industrialization; collectivization; mechanization; automation; electrification; standardization; integration of production, science, education; human development*

For citation: Maslov G.A. Scientific and technical progress and Soviet economic thought of the 1930s. Problems in Political Economy. 2024;4(40):95-115.

JEL codes: B24, O33

Введение

Изучаемые в данной статье теоретические разработки экономистов и политических деятелей СССР первой половины 1930-х годов (периода оформления основных подходов и относительно меньшего идеологического давления в сравнении со второй половиной десятилетия), касающиеся проблем последствий и потенциала технологических трансформаций в контексте догоняющего развития, безусловно, требуют критического подхода с учетом специфики эпохи, характера советской

¹ © Маслов Г.А., 2024

моделью данного периода. В то же время, несмотря на все различия между той системой и нынешней, представляется ценным обратиться к ряду положений рассматриваемых авторов.

Во-первых, как и в 1930-е годы, перед нашей страной стоит задача ускоренного догоняющего технико-экономического развития в условиях роста напряженности геэкономической обстановки. Как отмечается многими исследователями (James, 2018); (Комолов, 2021); (Paul, 2023), в наше время мировая экономика уже несколько лет (начиная еще с первых лет после кризиса 2008–2009 гг.) испытывает на себе явления деглобализации. Расширяется использование протекционистских мер, увеличивается санкционное давление (Россия столкнулась с этим в наибольшей степени), растет геополитическая напряженность, интенсифицируются военные конфликты, к власти в ряде стран приходят политики с крайне правыми взглядами. Периоду 1930-х также были свойственны тенденции экономической изоляции и торговых войн (так, 1930-е, как и 2010-е, стали единственными десятилетиями в эру индустриального капитализма, когда темпы прироста мирового экспорта были ниже, чем темпы прироста объема мирового производства (Маслов, 2021а)), нарастание праворадикального политического курса, рост милитаризации, проявившейся в итоге в катастрофе Второй мировой войны.

Во-вторых, характер технологического развития довоенного периода при всех своих существенных различиях имеет и определенные значимые сходства с современностью. 1930-е ознаменованы переходным этапом между второй промышленной революцией рубежа XIX-XX веков и послевоенной научно-технической революцией. В настоящее время происходит переход от пятого технологического уклада к шестому при более стремительных его темпах ввиду общего ускорения распространения научных знаний. Самим новым технологиям в обоих случаях свойственен фундаментальный характер, обуславливающий обновление энергетической инфраструктуры, внедрение новых механизмов автоматизации, производство более качественных и дешевых материалов. В наше время, как и почти 100 лет назад, перед страной встает вызов достижения определенного уровня экономической безопасности, технологической независимости, освоения достижений нового технологического уклада при том, что наша страна находится, как и тогда, в положении отстающей относительно ведущих стран. Это отражается и в экономико-политических установках руководства страны².

Важно подчеркнуть, что отмеченные сходства лежат не просто на поверхностном уровне внешних признаков, вызывающих определенные исторические аналогии. Трансформации, в основе которых лежат новые технологии, затрагивают основу социально-экономической системы. В результате данные внешние факторы могут вызывать схожие закономерности развития даже принципиально различных экономических систем (каковыми по отношению друг к другу и являются современная российская модель и советская модель первой половины 1930-х годов). К примеру, в обоих случаях интеграция производства, науки и образования на этапе технологического перехода предполагает активную государственную политику по подготовке новых высококвалифицированных кадров, задачи импортозамещения связаны с поддержкой приоритетных отраслей и особой политикой междуна-

² Необходимо добиться технологического суверенитета, заявил Путин. РИА Новости, 29.02.2024. URL: <https://ria.ru/20240229/putin-1930212072.html> (дата обращения: 7.10.2024).

родной торговли, использование эффектов масштаба при развитии определенных технологий предполагает укрупнение производственных единиц с реализацией соответствующих управленческих моделей. Подобный перечень можно продолжить.

Тем самым возникают основы выявления на основе историко-логического метода сохраняющих актуальность теоретических положений, которые могут быть использованы при решении текущих практических задач. При этом, безусловно, необходимо очертить границы их применимости с учетом различия экономических условий, провести соотнесение с положениями экономистов других периодов. В работе будет проведена систематизация исследовательских разработок, касающихся разных уровней технико-экономической системы, сфер развития человеческого потенциала как неотъемлемой составляющей наукоемкого воспроизводства национальной экономики.

Основные подходы советских авторов первой половины 1930-х в области технико-экономического развития

Монополизация и «общий кризис капитализма»

На формирование идей советских экономистов и политических деятелей естественным образом очень существенное влияние оказали условия экономической реальности. Во-первых, была поставлена задача проведения ускоренной индустриализации с последующей реализацией принципа «догнать и перегнать» ведущие капиталистические страны. Хотя термин второй промышленной революции закрепился в отечественной литературе спустя несколько десятилетий, а был «признан» только в перестройку (на Западе сам термин появился в начале XX века, но соответствующие концепции также стали развиваться значительно позже, уже в послевоенное время (Худокормов, 2022); (Гловели и др., 2024)), специфика новых технико-экономических реалий фактически стала учитываться и отдельно изучаться. На уровне теории имел место рост публикаций по осмыслению научных и технологических трансформаций, ход которых следовало направить на обновление отечественной хозяйственной системы на основе государственного планирования. В частности, одним из главных изданий стал журнал «Социалистическая реконструкция и наука», где публиковались материалы по самым различным научным дисциплинам. В числе редакторов и одним из наиболее активных авторов данного журнала был в том числе Н.И. Бухарин. Во-вторых, капитализм переживал невиданный ранее по глубине и продолжительности кризис, Великую депрессию, что создало почву для его более радикальной критики.

Отмечалось, что нынешний кризис является не просто одним из циклических, а становится системным, что свидетельствует о закате всего капитализма. В технико-экономическом базисе в наиболее обостренном виде проявляется основное противоречие между производительными силами и производственными отношениями. Ввиду технологического развития доля стоимостного вклада основного капитала становится все больше, что ведет к относительному сокращению переменного капитала. В результате недостаточный спрос с ростом эксплуатации подрывает основу капиталистического воспроизводства³. Новые технологии по своему характеру предполагают применение крупного капитала, что ускоряет процессы

³ Тем самым в наиболее общем виде была изложена суть тенденции нормы прибыли к понижению, описанная К. Марксом (Маркс, 1961, с. 231-292).

монополизации. У крупных компаний появляется рыночная власть, подрывающая исходный рыночный принцип свободной конкуренции. Хотя, согласно закону о неравномерном капиталистическом развитии, это не ведет к ликвидации конкуренции как таковой, она приобретает более деструктивные формы. В результате, в том числе обостряются международные конфликты, усиливается колониальный гнет. В то же время крупное капиталистическое производство выражает собой переходную, подготовительную ступень к социализму, становясь его материальной предпосылкой (Бухарин, 1932а)^{4,5}. Более конкретно, монополии в конкурентной борьбе идут на непроизводительные траты, растрачивая национальный доход. Растут расходы на рекламу, для заманивания потребителя раздувается ассортимент продукции, что сокращает технологический потенциал стандартизации производства (Рубинштейн, 1932). Монополии, обладая и так достаточным уровнем прибыльности, могут избегать рискованных и на первых порах заведомо нерентабельных вложений в новые технологии, задерживая технологическое развитие производства (Щепотьев, 1932).

Использование новых машин при капитализме становится фактором интенсификации труда, большей эксплуатации работников, примитивизации их труда. Отчуждение работника приобретает новые формы. При социализме же машина высвобождает человека, стирая границы между умственным и физическим трудом, что является ключевым механизмом ликвидации остатков классовых противоречий (Бухарин, 1932b); (Зискинд, Лазарев, 1932). Н.И. Бухарин специально подчеркивал технологический аспект, критикуя западных экономистов, «обвинявших» сами машины в кризисных явлениях и росте социальной напряженности, а не капиталистические производственные отношения.

В отношении будущего капитализма советские исследователи рассматриваемого периода выражали радикальную позицию, недооценивая возможности его восстановления и адаптируемости. Ряд явлений, свойственных специфическому периоду в истории капитализма, выдавался за всеобщую долгосрочную тенденцию. Например, специфика технологического развития того времени действительно вела к эффекту замещения работника, сокращению переменной доли капитала. Однако со временем, по мере роста социальной борьбы, а также потребности в более квалифицированных работниках, появилась тенденция к росту доли зарплат в издержках фирм. Кроме того, последующий технологический прогресс в первом подразделении удешевлял средства производства, что стало фактором снижения относительных затрат на основной капитал.

Помимо наблюдаемой беспрецедентной глубины кризиса столь категоричную оценку судьбы капитализма во многом можно объяснить, во-первых, «бескомпромиссной» идеологической составляющей и, во-вторых, реальным мощным энтузиазмом в попытке построить новое общество. Последнее естественным образом вело к чрезмерному оптимизму в отношении потенциала социализма и, соответственно, при сравнении двух систем преувеличивало проблемы капитализма.

⁴ Это максимально близко к ленинскому выражению о социализме как монополии, поставленной на пользу всему обществу (Ленин, 1969, с. 151-199).

⁵ Здесь и далее будут приводиться ссылки на работы, наиболее «концентрированно» выражающие те или иные положения. Однако они не сводятся к позиции отдельных авторов, их можно назвать отражающими общее видение тех или иных вопросов советскими исследователями.

В то же время стали просматриваться определенные ростки новой модели капитализма, которая вывела бы его из депрессии. Главным из них была обозначена милитаризация экономики. Она описывалась в качестве средства приложения как отдельных отраслей, например, химической промышленности (Рубинштейн, 1932), так и в целом способом удовлетворения недостающего в гражданской сфере спроса. Кроме этого, выделялись и другие объективные основы милитаризма, связанные с нарастанием международной напряженности и ростом фашизации (в том числе отдельно говорилось о «фашизирующей» Германии еще до прихода А. Гитлера к власти). В целом можно констатировать, что в советских публикациях еще начала 1930-х годов давались многочисленные прямые и, как оказалось, точные прогнозы наступления новой мировой войны в близкой перспективе (особенно примечательной можно назвать работу Е. Хмельницкой (Хмельницкая, 1932)). Естественным образом это актуализировало проблему производства военной техники в СССР (Бобинский и др., 1931), хотя на первом плане в начале 1930-х гг. ее все же еще не было.

*Технико-экономические трансформации и развитие
материального производства на социалистической основе*

Задачи индустриализации теоретически обосновывались сквозь призму общей логики научно-технического развития. Подход технологического детерминизма не поддерживался (более того, как было отмечено выше, недооценка фактора общественных отношений прямо критиковалась), однако явным образом очерчивались определенные рамки, которые обуславливали направления технологического перевооружения и соответствующие механизмы социально-экономической политики. Множество публикаций носили прикладной характер, где предполагалось воплощение содержащихся в них положений на практике в ближайшее время. Логичным образом, на начальном этапе индустриализации исследовательское внимание было особенно приковано сфере материального производства и в первую очередь отраслям первого подразделения.

Однозначно подчеркивалось, что в противовес традиционной рыночной идеологии поддержки малого бизнеса передовые технологии реализуют себя в тяжелой промышленности и в работе крупных производственных единиц. При этом с точки зрения формирования производственных отношений укрупнение производства предполагает основу обобществления, формирование базы социалистического строительства (Розенталь, 1930); (Бобинский и др., 1931). Основа экономического роста на новом качественном уровне лежит в области первого подразделения, в машиностроении. Должна сформироваться новая производственная база путем ускоренной электрификации, автоматизации, химизации, внедрения конвейерно-поточной системы организации труда (Бобинский и др., 1931); (Бухарин, 1933). Естественным образом на начальном этапе это предполагает ориентацию на приоритетное развитие добывающих отраслей, обеспечивающих сырьевую базу, интенсификацию геологоразведочных работ. Как отмечал А.А. Зернов, в годы первой пятилетки имелся дефицит сырья в металлургии, что тормозило процессы технологического обновления. В то же время само развитие технологий, в частности автоматизация, способствует меньшему потреблению ресурсов (Зернов, 1932).

Говоря отдельно об автоматизации, нужно подчеркнуть, что в работах советских авторов 1930-х годов она понималась иначе, чем в послевоенное время развертывания научно-технической революции. Под ней подразумевался некий дополнительный функционал машин, заменявших ручной труд в ряде «второстепенных» механических операций, которые дополняют основное воздействие машины на предмет труда. В послевоенное же время автор термина «научно-техническая революция» Дж. Бернал автоматизацией называл процесс частичной «замены» умственных операций человека (Бернал, 1956), что получило признание в советской литературе и стало связываться с первыми информационными технологиями, кибернетикой. Автоматизация вкупе с механизацией позволяет усилить эффект непрерывности при конвейерно-поточном производстве (Зворыкин, 1932). Следует отметить работу Ф.Р. Дунаевского, который сделал прогноз о распространении постфорддовской модели производства, развитию заводов-автоматов, используя отдельные примеры из американской практики (Дунаевский, 1932). Данная модель в условиях социализма, предполагающего высвобождение человека в пространство высококвалифицированного творческого труда в противовес ориентации капитализма на интенсификацию труда на конвейере для извлечения прибавочной стоимости, рассматривалась как ключевое преимущество при решении задачи «догнать и перегнать». Такой взгляд, можно сказать, опередил свое время – в советской литературе он станет распространенным через 30-40 лет.

Потенциал химизации, создания более качественных и дешевых материалов виделся в ее повсеместном применении. Внимание к химической промышленности поощрялось и первыми значимыми успехами, такими как освоение производства синтетического каучука уже в первой пятилетке (Лебедев, 1933), и в видении особых преимуществ социализма в данной области, поскольку, как подчеркивалось, при капитализме при всей динамичности развития данной отрасли она сопровождалось неравномерностью, провоцирующей перепроизводство и кризисы (Рубинштейн, 1932). Другие ключевые отрасли будущей научно-технической революции так же освещались, однако поскольку они находились еще на заре своего развития преимущественно в области фундаментальных теоретических разработок, нельзя сказать, что им уделялось большое внимание и давались оптимистичные прогнозы реализации в производстве в ближайшее время. В частности, отмечалось, что наследие К.Э. Циолковского в области ракетостроения очень перспективно, оно имеет сейчас большую важность и «на Земле», однако пока предпосылок для скорого космического запуска нет (Лангемак, 1935). По мере милитаризации производства естественным образом данная сфера получала большой интерес. То же самое касается и освоения атомной энергии, где подчеркивалась теоретическая значимость изучения свойств атома, но перспективные выходы в сферу материального производства еще акцентированно не выделялись (Иоффе, 1932).

Советские авторы 1930-х отмечали преимущества социализма в ускорении развития материального производства в тесной связи с конкретными технологическими условиями. Реализация такого масштабного проекта как электрификация, создание единой энергосистемы, объединяющей крупные взаимозависимые производства виделась значительно более эффективной именно в плановой социалистической экономике (по выражению Н.И. Бухарина, век электричества – это век

социализма), поскольку система капитализма с разрозненными конкурирующими между собой производителями и анархией рынка по своей сущности не ориентирована на такие инфраструктурные мегапроекты. Препятствием также становится нестабильность и непредсказуемость экономики, свойственная капитализму: ограниченный и неустойчивый потребительский спрос и непредсказуемое, движимое решением сиюминутных конъюнктурных задач государственное вмешательство в виде изменения налогообложения, введения пошлин и т.д. Отмечалось, что в западных странах начинают прощупывать возможности использования механизмов планирования, однако реализация таких программ называлась утопичной в силу их прямо противоположного характера относительно законов рынка (Бухарин, 1932b). Как в данной статье отмечалось ранее, значительным препятствием технологического развития при капитализме становится монополизация. Хотя крупные компании, в отличие от мелких, могут позволить себе аккумуляцию больших ресурсов на освоение и внедрение новой техники, они зачастую, особенно в период кризисов, не рискуют вкладываться в новые проекты, поскольку уже извлекают большие прибыли. Кроме того, владельцы производств заинтересованы в сдерживании роста заработной платы, а это, в свою очередь, дестимулирует внедрять новую технику, замещающую дешевый труд. Впоследствии это также ведет к недопотреблению, кризису, простаиванию техники и подрыву источников ресурсов для будущих инвестиций (Бухарин, 1932a).

В планомерном хозяйстве при большой взаимосвязанности крупных производств с иногда очень продолжительным периодом окупаемости полноценно реализуются преимущества технического комбинирования, кооперирования, специализации (Бухарин, 1932b); (Хмельницкая, 1932). Поскольку при социализме отдельное предприятие застраховано от негативных последствий рыночной конъюнктуры, оно может позволить себе высокую степень специализации. Максимальная специализация заводов при выстраивании прочных межотраслевых связей и стандартизация продукции сокращают совокупные издержки, в то время как при капитализме раздробленность производителей и погоня за товарной дифференциацией, уникальным продуктом, который можно запатентовать, препятствуют развитию прогрессивных форм глубокого разделения труда (Бобинский и др., 1931); (Зискинд, Лазарев, 1932). В этих условиях дополнительными преимуществами социализма становится комплексное планирование географического размещения заводов (что также способно решить и социальные задачи в менее развитых регионах), а также гибкая перемещаемость рабочей силы (Зернов, 1932); (Кузнецов, 1932).

Ведущей, направляющей отраслью хозяйства социалистического планирования однозначно выделялась промышленность, а не изначально более массовое по числу работников сельское хозяйство. Во-первых, это было обусловлено ее технологическим «лидерством» и, во-вторых, как отмечал С.Г. Струмилин: «Отправляться в построении плана с того участка, где в наибольшей мере царит косная частнохозяйственная стихия, чтобы затем по законам цепной связи сконструировать и работу наиболее социализированных участков народного хозяйства – это значило бы обеспечить перевес рыночной стихии над планом во всем народном хозяйстве» (Струмилин, 1932, с. 60). В то же время помимо преимуществ и достижений выделялись и недостатки реализуемого на практике планового механизма. В частности,

отмечалась определенная неустойчивость производственных цепочек из-за неравномерности степени и динамики производительности труда на разных ее этапах. Ввиду во многом еще несформировавшейся научной базы проявлялись недостатки технического планирования. Наличие слишком детализированных планов лишало систему планирования гибкости, а также стимулировало отдельные предприятия во избежание срыва плана складировать излишние запасы, что вело, с одной стороны, к недоиспользованию ресурсов и, с другой стороны, к их дефициту (Бухарин, 1933); (Сорокин, 1935).

При решении задач индустриализации, технологической модернизации в непростой международной обстановке естественным образом ставился вопрос необходимости ускоренного импортозамещения, говоря современным языком. Приоритетным при этом выделялось первое подразделение общественного воспроизводства, машиностроение. Теоретически полностью поддерживалась на первых порах политика закупки и освоения зарубежного оборудования при скромном экспортном потенциале (негативные стороны данного процесса, в частности, продажа продуктов первой необходимости при их недостатке внутри страны по понятным идеологическим причинам не афишировалась). Впоследствии, по мере овладения новыми технологиями⁶ подчеркивалась необходимость поддержания собственного производства, обеспечивавшего высокий уровень экономической самодостаточности (Бухарин, 1933).

Основной задачей социализма, как и в другие периоды, советские экономисты называли освобождение человека от эксплуатации, улучшение условий труда, формирование более квалифицированных рабочих мест. Подчеркивалось, что автоматизация на основе электрификации при социализме способна ликвидировать низкоквалифицированный труд, в то время как капитализм останавливается на полпути. С одной стороны, капитал заинтересован в росте производительности, вводятся новые машины. С другой стороны, источником прибавочной стоимости является человеческий труд, поэтому простая низкооплачиваемая работа, уже более интенсивная, не должна полностью замещаться. При этом рабочие зачастую противятся внедрению новой техники, так как часть из них все же будет заменена машиной, и люди останутся без источника заработка, в то время как другая часть будет еще больше отчуждена от продуктов своего труда и испытает ухудшение своего положения на рабочем месте (Зворыкин, 1932); (Сорокин, 1935)⁷. В СССР же человек становится не «рабом машины», а «директором станка» (Зискинд, Лазарев, 1932). Советские авторы отмечали и более широкие направления повышения качества жизни, хотя в 1930-е гг. акцент на этом был намного меньший, чем в последующие этапы. К примеру, ставились вопросы развития общественной инфраструктуры, которая, в частности, выводила бы женщин из «кухонного рабства», облагораживания территорий, улучшения рабочего пространства (Зискинд, Лазарев, 1932); (Рубинштейн, 1935). Капитализм же многие технологические нововведения направляет на жесткий контроль за работниками с целью повышения интенсификации их труда (Бухарин, 1932а).

⁶ Переломным моментом можно назвать вторую пятилетку (Розенфельд, Клименко, 1961).

⁷ В данном случае нет принципиальных отличий от видения К. Марксом последствий промышленной революции, описанной в главе «Машины и крупная промышленность» первого тома «Капитала» (Маркс, 1960, с. 382-515).

Снятие отчуждения виделось и в качественно иных возможностях низового управления на рабочих местах, более прогрессивных формах стимулирования роста производительности по сравнению с жесткой капиталистической конкуренцией (хотя инструменты материального стимулирования, премирования в ограниченных масштабах также поощрялись). Поддерживались формы социалистического соревнования, ударничества, разработки встречных планов (Бобинский и др., 1931). Примером прогрессивной созидательной мотивации выделялось стахановское движение, в основе которой лежали энтузиазм, активное рационализаторство на рабочих местах, оптимизация рабочего времени (при этом отмечалось, что пока оно значительно распространено лишь в добывающих отраслях). Одновременно с этим критиковалась имевшая место в хозяйственной практике инерционность управляющих работников, директоров на местах в вопросе внедрения новой техники. Отмечалось сохранение устаревших технических норм, ориентированных на менее квалифицированный труд (Каганович, 1935); (Сорокин, 1935).

Отдельно стоит выделить ключевые подходы советских исследователей в вопросах развития сельского хозяйства. Техническая революция, ускоренная механизация, электрификация и автоматизация (хотя в силу специфики производственного процесса в данной отрасли потенциал автоматизации виделся значительно меньшим, чем в промышленности) являются основой ликвидации противоречий между городом и деревней (Бобинский и др., 1931). Подчеркивалось, что политика коллективизации проводится не автономно, а в связи с индустриализацией, так как создает аналогичную промышленным организационную форму производственных единиц для использования преимуществ крупных производств фабричного типа на основе новой техники. Кроме того, акцентировалось внимание на задачах ускоренного производства искусственных удобрений, развития растениеводства. Сельское хозяйство выделялась как отстающая сфера, где схожие относительно промышленности проблемы проявляют себя более остро. При капитализме данная отрасль в силу специфики процесса производства и спроса на готовую продукцию имеет меньше ресурсов для инвестиций, что еще больше препятствует рискованному и затратному внедрению новой техники. В условиях же советской практики в силу большего консерватизма деревни имеет место меньшая готовность принимать как технические, так и организационные нововведения (Рутгерс, 1934).

Интеграция производства, науки, образования и развитие человеческого потенциала

Новый этап развития технологий предполагает более тесную и уже непрерывную связь научных исследований и производства, что регулярно стало подчеркиваться в работах советских авторов 1930-х гг. Наука выделялась как составная часть производственного процесса⁸. Ставилась задача обратить работу НИИ на производственные нужды конкретных заводов, «обинженерить» науку, стимулируя также и сами заводы на тесную взаимосвязь с НИИ (Бухарин, 1932а). Поощрялось развитие института хоздоговоров НИИ, что повышало их заинтересованность в реализации новых разработок на производстве. Наиболее значительные успехи в

⁸ Это очень близко к формулировке более поздних периодов о науке как непосредственной производительной силе. В целом о наследии советских экономистов послевоенного времени, касающихся проблем научно-технического прогресса см. в (Маслов, 2021b).

этом процессе проявили себя в тяжелой промышленности. Особо подчеркивалась важность поддержания и развития международных научных связей, несмотря на напряженную геополитическую обстановку (Бухарин, 1934).

Одновременно с этим по отношению к области науки, пересечении науки и производства, активно высвечивались различные недостатки, проявлявшиеся на практике. В наполнении кадрами наука сильно отстает от промышленности при своем малом пополнении бывшими представителями рабочего класса, крестьянства. Как следствие, исследовательская переориентация на решение прикладных производственных задач негативным образом влияет на фундаментальные теоретические области (Шмидт, 1930). Отмечалось, что реальная связь НИИ с производством еще недостаточно тесна, представители обеих сторон нередко демонстрируют определенную инерционность, консерватизм. К примеру, даже при создании и поставке нового сложного оборудования проявляется нехватка квалификации рабочих завода для его освоения. При этом при всех положительных сторонах хозяйственной системы в ней проявляется недостаток чрезмерного обращения к слишком узким и не имеющим серьезного значения вопросам ввиду заинтересованности институтов в сиюминутной выгоде. В целом, еще имеет место разобщенность между производством, НИИ, вузами и втузами (Бухарин, 1933).

Очень важной проблемой является недостаток качественного отслеживания непосредственной работы институтов, что затрудняет работу еще и без того неотлаженной и недостаточно развернутой системы планирования в области исследований («руль слишком сильно повернут в сторону производства»). Это усугубляется тем, что сфера умственного труда, где сложнее непосредственно отследить реальную эффективность работы, дает большее пространство для «бюрократических извращений». Нередко происходит тяготение к учету «формальных достижений» (количество статей, проведенных конференций и т.д.) без должной оценки качественной стороны. Современное планирование науки нужно сдвинуть от чрезмерной детализации при решении относительно второстепенных вопросов к более крупным фундаментальным проблемам. При необходимости количественного роста НИИ, их географического расширения, децентрализации одновременно следует сокращать институты-«пустышки», чья деятельность уже не отвечает вызовам времени (Бухарин, 1933).

Поскольку наука становится более сращенной с производством, естественным образом и сфера образования играет все большую роль в устойчивом воспроизводстве национальной экономической системы, становясь приоритетом национального развития. Еще до периода политики ускоренной индустриализации, в середине 1920-х гг. С.Г. Струмилин статистически обосновал многократные размеры экономической окупаемости от массовых образовательных программ (Струмилин, 1924). По мере развития новых технологий повышается роль человека, его уникальных качеств и умений. Требуется более квалифицированный, разносторонний по своим способностям работник, готовый оперативно переключаться на новый тип задач. На смену лозунгу «техника решает все» приходит «кадры решают все» (Рубинштейн, 1935). В то же время указывалось наличие и противоположной тенденции, которую нужно учитывать. А именно, более совершенные, узкоспециализированные станки могут и понижать требования к рабочей силе, поскольку упрощают трудовые операции. Тем самым нужно ставить вопрос каким образом переключить работника

на новые, более сложные задачи, чтобы не растрчивать впустую его человеческий потенциал (Зернов, 1932). Преимущество социализма в данном случае состоит в возможностях планомерного становления системы массового образования, нацеленного на формирование всестороннее развитых личностей с высоким творческим потенциалом. Капитализм же, движимый более узкими и краткосрочными задачами извлечения прибыли, отстает от вызовов времени, ориентируясь на подготовку узкоспециализированных кадров. Кроме того, при капитализме в образовании ограничивается расширение кругозора, формируется более скудная картина мира, что препятствует развитию личности человека, но «страхует» капитализм от вовлечения населения в протестную политическую активность (Рубинштейн, 1935).

Среди проблем сферы образования прежде всего выделялся дефицит кадров, особенно преподавательских. Констатировалось, что преподавание гуманитарных дисциплин значительно отстает от естественных наук (Стецкий, 1935). В частности, в политической экономии до сих пор не выработана фундаментальная теория советского социалистического хозяйства. В преподавании сохраняется схематизм, декларативность, оторванность от конкретных исторических практик. Примечательна такая цитата из работы А.И. Стецкого: «Наши преподаватели почему-то тщательнейшим образом избегают иллюстраций, избегают примеров. Между тем это имеет самое существенное значение, и такого рода иллюстрации нужны не только в учебниках экономики советского хозяйства, но и в учебниках философских, в учебниках по историческому и диалектическому материализму, которые носят точно так же чрезвычайно сухой, абстрактный, схоластический характер... Замечается какое-то бегство от конкретных иллюстраций, нежелание наполнить конкретным содержанием изложение тех или других философских проблем. У нас, например, исторический материализм совершенно отрывают от исторического материала и превращают его во что-то чрезвычайно отвлеченное, сухое. Живая наука об историческом развитии общества совершенно оторвана от исторического материала» (Стецкий, 1935, с. 57). Данное замечание применимо и к современности. Однако если ранее, применительно к экономике прежде всего ставился вопрос об абстрактном и декларативном преподавании политической экономии, что сдерживает раскрытие этой дисциплины перед обучающимися, то сейчас справедливо говорится о чрезмерно абстрактном, упрощенном, недостаточно связанном с куда более сложной и противоречивой действительностью содержанием экономического «мейнстрима» как такового (см., например, (Fine, Milonakis, 2009)).

Уникальной особенностью рассматриваемого периода является большой акцент на воспитательной и идеологических компонентах обучения. Отмечалось, что нужно повышать политическую сознательность рабочих, чтобы в перспективе перейти на рабочее самоуправление с постепенной ликвидацией института государства как такового (Зискинд, Лазарев, 1932). Ключевой задачей выступает дальнейшее развитие институтов красной профессуры, усиление принципа партийности в образовании (Стецкий, 1935). В процессе повышения идейно-культурного уровня работников появляются препятствия, связанные с классовыми противоречиями. К примеру, крестьянство больше тяготеет к воспроизводству различного рода устаревших привычек, прежних ориентиров, чем рабочий класс (Рубинштейн, 1935). В публикациях имели место и более категоричные положения. Авангардом прогрессивных изменений однозначно провозглашался рабочий класс (что значи-

тельно отличается от исходной, более «консолидирующей» ленинской формулы союза рабочего класса и крестьянства). Сфера науки и техники остается предметом классовой борьбы, проявляет себя недостаток ученых, имеющих пролетарское происхождение. Верхняя прослойка инженеров может играть роль «обманщиков», тормозить научно-техническое развитие, потеряв свое былое особо привилегированное положение в социальной структуре (Розенталь, 1930); (Шмидт, 1930).

Развитие человеческого потенциала на разных уровнях можно назвать более комплексной, долгосрочной задачей, чем совершенствование производственных механизмов на уже заданной к определенному моменту технологической основе. Сложнее выработать критерии эффективности, контролировать качество творческого по своему содержанию труда. Неудивительно, что советские авторы сравнительно много писали о текущих практических проблемах. На теоретическом уровне были выделены важные предпосылки новой роли фундаментальных и прикладных исследований, интеграции производства, науки и образования, предвосхищены положения, раскрытые уже в послевоенное время научно-технической революции. Особенностью рассматриваемого этапа стало большое внимание важному вопросу стимулирования и мотивации к труду в различных социальных группах. Впрочем, ряд подходов в данном случае можно охарактеризовать как слишком обобщающие и категоричные, что было обусловлено политико-идеологической опорой на классический пролетариат.

Выводы

Спустя практически 100 лет сложно дать однозначную оценку теоретического наследия советских экономистов и политических деятелей. Как и весь период, это наследие можно назвать очень противоречивым. Стране с изначально слабым материальным базисом при всех проблемах, особенно в первой пятилетке, удалось в кратчайшие сроки нарастить промышленный потенциал на новом технологическом уровне, обеспечить динамичный рост доходов населения. Выдающимся проектом стало создание масштабной сети научных, образовательных учреждений, что позволило вывести огромные массы населения из неграмотности, развить человеческий потенциал, обеспечивший впоследствии большие достижения в науке и технике⁹. Послереволюционный энтузиазм, связанный с резким ростом социальной мобильности, надеждами на построение общества без социального отчуждения, нашел свое воплощение и развитие в освоении новой техники, масштабном строительстве, разработке новых месторождений, исследовательской, педагогической работе и многих других сферах. Одновременно с этим в грубых формах усиливалось идеологическое давление, развивался и активизировался репрессивный

⁹ Объем промышленного производства вырос с 1928 по 1940 в 6,5 раз (в том числе по группе «Б» в 4,2 раза) (Белоусов, 2002, с. 319). За это же время потребление электроэнергии увеличилось в 9,7 раз, производительность труда в промышленности в 3,4 раза (Там же, с. 344). С 1929 по 1939 г. рост народного дохода на душу населения в постоянных ценах составил 3,4 раза (Там же, с. 315). С 1928 по 1941 г. численность школ выросла со 119 до 191 тыс., число учителей с 347 тыс. до 1,216 млн (Там же, с. 321). В 1928-м году в вузы на очное отделение было принято 42,8 тыс. студентов, в 1940-м – 263,4 тыс. (Там же, с. 322). Для соотношения роста абсолютных показателей с ростом численности населения стоит указать, что население СССР с 1928 по 1940 г. выросло со 151,6 млн человек до 192,6 млн, то есть прирост составил 1,27 раз (Там же, с. 329). Автор книги, на которую дается ссылка, Р.А. Белоусов, делает оговорку, что вероятно определенная погрешность в ряде количественных показателей, но более точных и достоверных исходных данных им не обнаружено.

аппарат, нередко принимались волюнтаристские решения, институты реальной низовой демократии стали подавляться, по большому счету, не успев и развиваться. Вместо ленинской формулы союза рабочих и крестьян, как справедливо отмечает Р.А. Белоусов, неравновесие между городом и деревней стало усиливаться (Белоусов, 2002). При всех достижениях в области механизации труда на селе жесткие меры реализации политики коллективизации и извлечения большого объема продукции в пользу города привели к стагнации отрасли¹⁰, недостатку воспроизводственных ресурсов, что привело к массовому голоду.

Исследовательские разработки носили на себе отпечаток эпохи со всей ее спецификой. С одной стороны, тексты работ были ориентированы на решение конкретных острых задач, стоявших перед страной, имело место глубокое погружение в рассматриваемый объект с активным использованием зарубежного опыта, выделением новизны и выходом на практику (особенно это касается статей с большим техническим уклоном), предвосхищением тенденций, которые полноценно станут заметны позже. Как представляется, по сравнению с более поздними советскими периодами была меньшей доля публикаций, воспроизводящих в размытом виде уже давно известные положения по «модной» теме. С другой стороны, даже на коротком промежутке первой половины 1930-х годов явно прослеживается тенденция более частых дежурных реверансов в сторону власти и лично И.В. Сталина, догматического воспроизводства партийных идеологических установок в порой довольно агрессивной для исследовательских текстов риторике, механистичного и огрубленного использования марксистско-ленинских положений, тенденциозного преувеличения проблем капитализма и преимуществ социализма.

Предмет публикаций тесно пересекался с материалами XVI и XVII съездов ВКП(б) 1930-го и 1934-го годов, имела место тесная содержательная сращенность партийных установок и научных исследований (XVI съезд..., 1930); (XVII съезд..., 1934). В качестве небольших содержательных отличий можно отметить бóльший акцент на угрозах войны и необходимости подготовки к ней, а также политических сторонах экономических процессов (в том числе это касается борьбы с «правой оппозицией» и пережитками досоциалистической системы) в выступлениях на съездах.

Естественным образом главным предметом стала сфера материального производства. Акцент на добывающих отраслях, на тяжелой промышленности был предопределен технико-экономическими реалиями и задачами индустриализации. Тезис об отмирании мелкого производства в контексте роста технологических нововведений, как показала история, оказался как минимум очень поспешным. В то же время можно говорить об определенном циклическом процессе. Если в середине XX века действительно крупное индустриальное производство концентрировалось в себе передовые технологии, то последующая информационная революция с ее миниатюризацией производства, ускоренным развитием сферы услуг дала толчок развитию малого инновационного бизнеса. Однако в настоящее время, в эпоху наступления четвертой промышленной революции (Schwab, 2017), вновь передовые наукоемкие области главным образом контролируются компаниями-гигантами¹¹, что также обусловлено технологической составляющей. К примеру, развитие

¹⁰ Темп роста производства сельскохозяйственной продукции с 1928 по 1940 гг. составил всего 1,3 раза (Белоусов, 2002, с. 319).

¹¹ Это отражается и в представительстве высокотехнологичных фирм в рейтинге компаний с наибольшей капитализацией. См. рейтинг Fortune 500. URL: <https://fortune.com/ranking/global500/> (дата обращения: 7.10.2024).

искусственного интеллекта подразумевает продолжительную работу с огромным объемом данных. Разработка новых материалов, лекарств, медицинского оборудования требует больших производственных ресурсов, а затраты на современные исследовательские проекты требуют крупных капиталов. При всем разнообразии продукции сохраняются преимущества стандартизации производства, эффектов масштаба.

Такие трансформации актуализируют ряд положений рассматриваемых советских исследователей. Хотя прогрессивные стороны процесса рыночной конкуренции были затушеваны, отмеченные негативные последствия проявляются и в наше время. Так, по мере роста «запаса прочности» крупные компании начинают меньше инвестировать в перспективные разработки¹². В мире информационного шума большие ресурсы расходуются на маркетинг, рекламу вместо дальнейшего улучшения технических характеристик продукта. Многие технологические нововведения не оборачиваются существенным ростом благосостояния широких слоев населения, а приводят к росту интенсификации порой примитивного труда¹³.

Для устойчивого инновационного процесса в наши дни требуется создание технической инфраструктуры, поддерживающей новый тип технологий, которая ранее проводилась в виде электрификации. Как пронципально отмечали советские экономисты уже послевоенного времени, такую роль выполняет автоматизация (Камаев, 1972); (Волков, 1976), что сегодня воплощается через всеобщее распространение различного вида информационных технологий и в науке, и в производстве. Развитие инфраструктурных проектов, сглаживание рыночных диспропорций в динамичной инновационной экономике, поддержка наиболее перспективных отраслей и торговых связей в настоящее время сопровождается более активной ролью государства. Расширяются формы государственно-частного партнерства, используются механизмы индикативного планирования, особенно в «догоняющих» странах. Тем самым советские экономисты 1930-х годов, недооценив адаптируемость капитализма, все же нащупали ряд системных изъянов рыночной системы по мере развития новых технологий, вызывающие необходимость вмешательства внешней силы, государства.

Внимание к более широким, непосредственно неэкономическим критериям качества жизни в текстах 1930-х в условиях еще недостаточной материальной основы уделялось меньше, чем, например, в позднесоветских работах, но вопросы об освобождении человека для более творческой деятельности, всестороннего развития личности также ставились в качестве имманентных социализму целей. Проблемы воспитания личности с классовых позиций, рассмотрение роли классовой структуры с продолжающейся, порой и незримой, классовой борьбой в контексте научно-технического, экономического развития страны отражались в связи с общим настроением эпохи, и применительно к современности это во многом кажется анахронизмом. Однако при этом нужно сказать, что в наше время во многих странах, в том числе в России, имеет место очень неоднородная социальная структура. Без учета этого едва ли можно выработать эффективную и гибкую программу

¹² Diez F., Leigh D. Chart of the Week: The Rise of Corporate Giants. Сайт МВФ. URL: <https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2018/06/06/blog-the-rise-of-corporate-giants> (дата обращения: 7.10.2024).

¹³ Характерным и известным примером является система наблюдения за работниками компании Amazon. См. Большой брат не дремлет: как Amazon усиливает контроль за сотрудниками. Сайт РБК. URL: <https://trends.rbc.ru/trends/industry/617a56829a79475f60332969> (дата обращения: 7.10.2024).

социально-экономического развития. По мере роста производительности труда и достижения высокого уровня благосостояния в ведущих странах ставятся вопросы об удовлетворении более широких, нематериальных потребностей (создание благоприятной окружающей среды, улучшение условий труда, решение экологических проблем и т.д.). Решение таких вопросов выходит за рамки «рыночно-центричных» экономических моделей, нацеленных на максимизацию экономической выгоды. В данном случае требуется более широкий междисциплинарный подход, которого придерживались в том числе советские экономисты. Таким образом, важно обращаться к политэкономической методологии по изучению неоднородного общества, внутри которого может сосуществовать множество противоположных общественных интересов, а также использовать политэкономический инструментарий при выработке широких целей производства, путей их достижения с соответствующей системой стимулов.

Переход на новый технологический уровень меняет требования к системе подготовки кадров, образования, науки. Советские исследователи 1930-х годов столкнулись с грандиозным вызовом проведения фактически революции в сфере развития человеческого потенциала. Сложность и новизна задач обусловили освещение очень широкого круга вопросов, необходимость нахождения путей разнообразного круга проблем от интеграции научной работы с производством, разработки учебных программ до вопросов бюрократии внутри учреждений на местах. Нужно при этом отметить, что сфера развития человеческого потенциала при всех современных тенденциях маркетизации во многом находится «по ту сторону» рынка с коммерческими отношениями купли-продажи, существенным образом управляясь и поддерживаясь государством (особенно в сфере фундаментальных уровней науки и образования (Яковлева, 2022)). Таким образом, различие способов производства в нашей стране сегодня и в 1930-х гг. в данном случае существенно меньше влияет на возможности заимствования теоретического и практического опыта прошлого. Отдельно следует выделить изложенный советскими исследователями тезис о важности комплексного образования, ориентированного на развитие творческих навыков, умении осваивать решение новых задач на междисциплинарном уровне. Это полностью соответствует требованиям современности, когда научное знание постоянно обновляется, переплетается между разными областями, и очень быстро материализуется в производстве.

Наконец, переходя к специфике современности и задач, стоящих перед нашей страной в настоящее время, важно отметить качественный анализ международных противоречий, осуществленный советскими авторами. Ими удалось сделать многие точные прогнозы, в том числе и трагичные, касающиеся предпосылок новой мировой войны. Значительным образом на этой основе были выработаны ключевые направления социально-экономической политики. Одно из них состояло в политике импорта и последующего освоения передовых технологий, оборудования с последующим развитием собственного достаточного для экономической безопасности производства. Сегодня в условиях санкционного давления и роста протекционистских практик стоит вызов перехода на новую экономическую модель, ориентированную на производство продукции с высокой добавленной стоимостью в широком отраслевом спектре, обеспечивающей технологический суверенитет. Как и в начале 1930-х, в нашей стране имеет место недостаток исходной техно-

логической базы. Как представляется, сейчас так же важно использовать сохраняющиеся возможности заимствования зарубежных технологий в начале процесса технического перевооружения. При этом такая импортная политика должна играть вспомогательную, ограниченную по срокам роль, а не закрепляться как системная основа воспроизводства национальной экономики. Таким образом, в настоящее время важно развивать опыт политэкономической исследовательской традиции и в данных вопросах, связанных с международными аспектами, ввиду сходства внешних условий и задач национального развития.

ЛИТЕРАТУРА

XVI съезд Всесоюзной коммунистической партии (б). Стенографический отчет. М.–Л.: ГИЗ, 1930. – VIII, 782 с.

XVII съезд Всесоюзной коммунистической партии (б), 26 января - 10 февраля 1934 г. Стенографический отчет. М.: Партиздат, 1934. – 716 с.

Белоусов Р.А. Экономическая история России: XX век. М.: ИздАТ, 2002. – 400 с.

Бернал Дж. Наука в истории общества. М.: Изд-во иностранной литературы, 1956. – 735 с.

Бобинский С., Бурдянский И., Дзевис О., Кольман Э., Милонов Ю., Рубинштейн М., Галь Б. Задачи теоретического фронта в области техники и технической политики // Вестник Коммунистической академии. 1931. № 1. С. 60-69.

Бухарин Н.И. Техника и экономика современного капитализма // Социалистическая реконструкция и наука. 1932а. № 3. С. 8-40.

Бухарин Н.И. Мировой кризис, СССР и техника // Социалистическая реконструкция и наука. 1932b. № 9-10. С. 3-22.

Бухарин Н.И. Техническая реконструкция и текущие проблемы научно-исследовательской работы // Социалистическая реконструкция и наука. 1933. № 1. С. 5-35.

Бухарин Н.И. Научно-техническое обслуживание промышленности // Социалистическая реконструкция и наука. 1934. № 3. С. 3-20.

Волков Г.Н. Истоки и горизонты прогресса. Социологические проблемы развития науки и техники. М.: Политиздат, 1976. – 335 с.

Гловели Г.Д., Зайцева М.С., Минаева Е.А. Концепция промышленных революций: вклад Н. Винера и А.И. Анчишкина // Вопросы теоретической экономики. 2024. № 2. С. 86-102. DOI: 10.52342/2587-7666VTE_2024_2_86_102

Дунаевский Ф.Р. После-фордовская техника. Завод-автомат // Социалистическая реконструкция и наука. 1932. № 3. С. 114-127.

Зворыкин А. О непрерывном потоке в каменноугольной промышленности // Большевик. 1932. № 7. С. 29-45.

Зернов А.А. Итоги и задачи советского станкостроения // Социалистическая реконструкция и наука. 1932. № 9-10. С. 81-93.

Зискинд А.В., Лазарев Н.Н. Научно-исследовательская работа в тяжелой промышленности во второй пятилетке // Социалистическая реконструкция и наука. 1932. № 6. С. 128-141.

Иоффе А.Ф. Атомное ядро // Социалистическая реконструкция и наука. 1932. № 6. С. 26-47.

Каганович М. Стахановское движение и задачи командиров промышленности // *Большевик*. 1935. № 23-24. С. 17-32.

Камаев В.Д. Современная научно-техническая революция: экономические формы и закономерности. М.: Мысль, 1972. – 261 с.

Комолов О.О. Деглобализация: новые тенденции и вызовы мировой экономике // *Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова*. 2021. Т. 18. № 2. С. 34-47. DOI: 10.21686/2413-2829-2021-2-34-47

Кузнецов Б.Г. Энергетические ресурсы СССР и роль электропередач в их использовании // *Социалистическая реконструкция и наука*. 1932. № 3. С. 76-91.

Лангемак Г.Э. Ракеты Циолковского // *Социалистическая реконструкция и наука*. 1935. № 9. С. 32-40.

Лебедев С.В. О синтетическом каучуке и о создании промышленности синтетического каучука в СССР // *Социалистическая реконструкция и наука*. 1933. № 1. С. 127-136.

Ленин В.И. Грозящая катастрофа и как с ней бороться. В.И. Ленин. ПСС. Изд. 5-е. Т. 34. М: Издательство политической литературы, 1969. – VII, 585 с.

Маркс К. Капитал. Т. I. К. Маркс, Ф. Энгельс. ПСС. Изд. 2-е. Т. 23. М: Государственное издательство политической литературы, 1960. – 907 с.

Маркс К. Капитал. Т. III. Маркс, Ф. Энгельс. ПСС. Изд. 2-е. Т. 25. Ч. 1. М: Государственное издательство политической литературы, 1961. – 545 с.

Маслов Г.А. Теория технологических укладов: осмысливая смены волн глобализации // *Проблемы современной экономики*. 2021а. № 1. С. 65-70.

Маслов Г.А. Научно-технический прогресс и преимущества социализма: эволюция советской экономической мысли // *Вестник Московского университета. Серия 6: экономика*. 2021б. № 3. С. 20-42. DOI: 10.38050/01300105202132

Розенталь К. О новом этапе (доклад и прения) // *Вестник Коммунистической академии*. 1930. № 37-38. С. 43-123.

Розенфельд Я.С., Клименко К.И. История машиностроения СССР. М: изд-во АН СССР, 1961. – 499 с.

Рубинштейн М. Вопросы технической реконструкции во второй пятилетке // *Большевик*. 1932. № 7. С. 11-28.

Рубинштейн М. Борьба за социалистические кадры // *Большевик*. 1935. № 12. С. 46-62.

Рутгерс С.В. Новые фабричные методы в полеводстве // *Социалистическая реконструкция и наука*. 1934. № 3. С. 63-84.

Сорокин М. Старое и новое во взглядах на технику, технические нормы и проектные мощности // *Большевик*. 1935. № 23-24. С. 61-69.

Стецкий А. Об институтах Красной профессуры // *Большевик*. 1935. № 23-24. С. 40-60.

Струмилин С.Г. Хозяйственное значение народного образования. М.; Л.: Экономическая жизнь, 1924. – 63 с.

Струмилин С.Г. Проблемы планирования в СССР. М.: Изд-во АН СССР, 1932. – 541 с.

Хмельницкая Е. Военная индустрия капиталистических стран // *Большевик*. 1932. № 7. С. 46-60.

Худокормов А.Г. История второй промышленной революции (в помощь лектору) // Научные исследования экономического факультета. Электронный журнал. 2022. Т. 14. № 4. С. 24-41. DOI: 10.38050/2078-3809-2022-14-4-24-41

Шмидт О. Проблема научных кадров // Вестник Коммунистической академии. 1930. № 37-38. С. 15-23.

Щепотьев К. Добыть девяносто миллионов тонн угля в 1932 году // Большевик. 1932. № 7. С. 76-85.

Яковлева Н.Г. Образовательный империализм: вызовы развитию человеческого потенциала // Вопросы политической экономии. 2022. № 3. С. 58-75. DOI: 10.5281/zenodo.7278269

Fine B., Milonakis D. From political economy to economics: Method, the social and the historical in the evolution of economic theory. London and New York: Routledge, 2009. – 368 p.

James H. Deglobalization: The Rise of Disembedded Unilateralism. Annual review of financial economics. 2018. Vol. 10. Pp. 219-237. DOI: 10.1146/annurev-financial-110217-022625

Paul T.V. The Specter of Deglobalization. Current History. 2023. Vol. 122. № 840. Pp. 3–8. DOI: 10.1525/curh.2023.122.840.3

Schwab K. The Fourth Industrial Revolution. London: Penguin Books, 2017. – 192 p.

Информация об авторе

Маслов Глеб Андреевич – кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Центра методологических и историко-экономических исследований Института экономики РАН, Москва, Россия.

(E-mail: glemiach@yandex.ru) (elibrary AuthorID: 1010122) (ORCID: 0000-0002-4955-2303)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

XVI Congress of the All-Union Communist Party (b). Verbatim report. M.–L.: GIZ, 1930. – VIII, 782 p.

XVII Congress of the All-Union Communist Party (b), January 26 - February 10, 1934. Verbatim report. – M.: Partizdat, 1934. – 716 p.

Belousov R.A. The economic history of Russia: the XX century. M.: Izdat, 2002. – 400 p. (In Russ.)

Bernal J. Science in the History of Society. M.: Izd-vo inostranoj literatury, 1956. – 735 p. (In Russ.)

Bobinsky S., Burdyansky I., Deviz O., Kolman E., Limonov Yu., Rubinstein M., Gal B. Challenges of the theoretical front in the field of technology and technical policy. Vestnik Kommunisticheskoy akademii=Bulletin of the Communist Academy. 1931;(1):60-69. (In Russ.)

Bukharin N.I. Technique and economy of modern capitalism. Socialisticheskaja rekonstrukcija i nauka=Socialist reconstruction and science. 1932a;(3):8-40. (In Russ.)

Bukharin N.I. The world crisis, the USSR and technology. Socialisticheskaja rekonstrukcija i nauka=Socialist reconstruction and science. 1932b;(9-10):3-22. (In Russ.)

Bukharin N.I. Technical reconstruction and current problems of scientific research. *Socialisticheskaja rekonstrukcija i nauka*=Socialist reconstruction and science. 1933;(1):5-35. (In Russ.)

Bukharin N.I. Scientific and technical maintenance of industry. *Socialisticheskaja rekonstrukcija i nauka*=Socialist reconstruction and science. 1934;(3):3-20. (In Russ.)

Dunaevsky F.R. Post-Ford technology. Automatic factory. *Socialisticheskaja rekonstrukcija i nauka*=Socialist reconstruction and science. 1932;(3):114-127. (In Russ.)

Fine B., Milonakis D. From political economy to economics: Method, the social and the historical in the evolution of economic theory. London and New York: Routledge, 2009. – 368 p.

Gloveli G.D., Zaitseva M.S., Minaeva E.A. The concept of industrial revolutions: the contribution of N. Wiener and A.I. Anchishkin. *Voprosy teoreticheskoy jekonomiki*=Problems in theoretical Economics. 2024;(2):86-102. DOI: 10.52342/2587-7666VTE_2024_2_86_102 (In Russ.)

Ioffe A.F. Atomic nucleus. *Socialisticheskaja rekonstrukcija i nauka*=Socialist reconstruction and science. 1932;(6):26-47. (In Russ.)

James H. Deglobalization: The Rise of Disembedded Unilateralism. *Annual review of financial economics*. 2018;(10):219-237. DOI: 10.1146/annurev-financial-110217-022625

Kaganovich M. Stakhanov movement and challenges for commanders of industry. *Bol'shevik=Bolshevik*. 1935;(23-24):17-32. (In Russ.)

Kamaev V.D. Modern scientific and technical revolution: economic forms and patterns. M.: Mysl', 1972. – 261 p. (In Russ.)

Khmel'nitskaya E. The military industry of capitalist countries. *Bol'shevik=Bolshevik*. 1932;(7):46-60. (In Russ.)

Khudokormov A.G. The history of the second Industrial Revolution (to help the lecturer). *Nauchnye issledovanija jekonomicheskogo fakul'teta. Jelektronnyj zhurnal*=Scientific research of the Faculty of Economics. *Electronic journal*. 2022;14(4):24-41. DOI: 10.38050/2078-3809-2022-14-4-24-41 (In Russ.)

Komolov O.O. Deglobalization: new trends and challenges to the world economy. *Vestnik Rossijskogo jekonomicheskogo universiteta imeni G.V. Plehanova*=Bulletin of the Plekhanov Russian University of Economics. 2021;18(2):34-47. DOI: 10.21686/2413-2829-2021-2-34-47 (In Russ.)

Kuznetsov B.G. Energy resources of the USSR and the role of power transmission in their use. *Socialisticheskaja rekonstrukcija i nauka*=Socialist reconstruction and science. 1932;(3):76-91. (In Russ.)

Langemak G.E. Tsiolkovsky rockets. *Socialisticheskaja rekonstrukcija i nauka*=Socialist reconstruction and science. 1935;(9):32-40. (In Russ.)

Lebedev S.V. On the synthetic rubber and the creation of the synthetic rubber industry in the USSR. *Socialisticheskaja rekonstrukcija i nauka*=Socialist reconstruction and science. 1933;(1):127-136. (In Russ.)

Lenin V.I. The Impending Catastrophe and How to Combat It. V.I. Lenin. The complete works. Fifth edition. Vol. 34. M.: Izdatel'stvo politicheskoy literatury, 1969. – VII, 585 p. (In Russ.)

Marx K. Capital. Vol. I. K. Marx, F. Engels. The complete works. Fifth edition. Vol. 23. M: Gosudarstvennoe izdatel'stvo politicheskoy literatury, 1960. – 907 p. (In Russ.)

Marx K. Capital. Vol. III. K. Marx, F. Engels. The complete works. Fifth edition. Vol. 25. Part 1. M: Gosudarstvennoe izdatel'stvo politicheskoy literatury, 1961. – 545 p. (In Russ.)

Maslov G.A. Theory of technological structures: comprehending the changing waves of globalization. Problemy sovremennoj jekonomiki=Problems of the modern economy. 2021a;(1):65-70. (In Russ.)

Maslov G.A. Scientific and technical progress and the advantages of socialism: the evolution of Soviet economic thought. Vestnik Moskovskogo universiteta. Serija 6: jekonomika=Bulletin of the Moscow University. Series 6: Economics. 2021b;(3):20-42. DOI: 10.38050/01300105202132 (In Russ.)

Paul T.V. The Specter of Deglobalization. Current History. 2023;122(840):3-8. DOI: 10.1525/curh.2023.122.840.3

Rosenfeld Ya.S., Klimenko K.I. History of mechanical engineering of the USSR. M: izd-vo AN SSSR, 1961. – 499 p. (In Russ.)

Rosenthal K. On the new stage (report and debate). Vestnik Kommunisticheskoy akademii=Bulletin of the Communist Academy. 1930;(37-38):43-123. (In Russ.)

Rubinstein M. Issues of technical reconstruction in the second five-year plan. Bol'shevik=Bolshevik. 1932;(7):11-28. (In Russ.)

Rubinstein M. The struggle for socialist cadres. Bol'shevik=Bolshevik. 1935;(12):46-62. (In Russ.)

Rutgers S.V. New factory methods in field production. Socialisticheskaja rekonstrukcija i nauka=Socialist reconstruction and science. 1934;(3):63-84. (In Russ.)

Schmidt O. The problem of scientific personnel. Vestnik Kommunisticheskoy akademii=Bulletin of the Communist Academy. 1930;(37-38):15-23. (In Russ.)

Schwab K. The Fourth Industrial Revolution. London: Penguin Books, 2017. – 192 p.

Shchepotyev K. To extract ninety million tons of coal in 1932. Bol'shevik=Bolshevik. 1932;(7):76-85. (In Russ.)

Sorokin M. Old and new in views on technology, technical standards and design capacities. Bol'shevik=Bolshevik. 1935;(23-24):61-69. (In Russ.)

Stetskiy A. On the institutes of the Red Professorship. Bol'shevik=Bolshevik. 1935;(23-34):40-60. (In Russ.)

Strumilin S.G. The economic importance of public education. M.; L.: Economic life, 1924. – 63 p. (In Russ.)

Strumilin S.G. Problems of planning in the USSR. M.: Izd-vo An SSSR, 1932. – 541 p. (In Russ.)

Volkov G.N. The origins and horizons of progress. Sociological problems of the development of science and technology. M.: Politizdat, 1976. – 335 p. (In Russ.)

Yakovleva N.G. Educational imperialism: challenges to human potential development. Voprosy politicheskoy jekonomii=Problems in political economy. 2022;(3):58-75. DOI: 10.5281/zenodo.7278269 (In Russ.)

Zernov A.A. Results and objectives of the Soviet machine tool industry. Socialisticheskaja rekonstrukcija i nauka=Socialist reconstruction and science. 1932;(9-10):81-93. (In Russ.)

Ziskind A.V., Lazarev N.N. Research work in heavy industry in the second five-year plan. Socialisticheskaja rekonstrukcija i nauka=Socialist reconstruction and science. 1932;(6):128-141. (In Russ.)

Zvorykin A. On the continuous flow in the coal industry. Bol'shevik=Bolshevik. 1932;(7):29-45. (In Russ.)

Information about the author

Gleb A. Maslov – Cand. of Economic Sc., Senior Researcher at the Center for Methodological and Historico-Economic Studies of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia.

(E-mail: glemiach@yandex.ru) (elibrary AuthorID: 1010122) (ORCID: 0000-0002-4955-2303)

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 12.10.2024; одобрена после рецензирования: 30.10.2024; принята к публикации: 01.11.2024.